

“Análise do impacto do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho”

Bruno de Oliveira Lima¹

Resumo

O ensino de empreendedorismo é uma área crescente de interesse, e cada vez mais instituições de ensino estão oferecendo programas que ensinam habilidades empreendedoras. Nesse contexto, a análise do impacto do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho é um tema relevante. Esse tipo de análise pode investigar se o ensino de empreendedorismo leva a maior criação de novos negócios, aumento da inovação e criação de empregos.

Palavras-chave: empreendedorismo, ensino, mercado de trabalho, criação de negócios, inovação, empregos.

Abstract

Entrepreneurship education is a growing area of interest, and more and more educational institutions are offering programs that teach entrepreneurial skills. In this context, the analysis of the impact of teaching entrepreneurship on the labor market is a relevant topic. This type of analysis can investigate whether entrepreneurship education leads to greater new business creation, increased innovation and job creation.

Keywords: entrepreneurship, teaching, labor market, business creation, innovation, jobs.

¹ Graduado em administração com habilitação em análise de sistemas pelo UNICESP-DF; graduado em pedagogia pela UNIBF-PR; pós-graduado em liderança e coaching para gestão de pessoas pela UNOPAR-PR; pós-graduado em gestão escolar integrada com ênfase em administração, inspeção supervisão e orientação educacional pela UNIBF-PR; pós-graduado em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho pela UFPI; pós-graduando docência para o ensino superior pela IMES; publicação de artigo científico: gamificação sim ou não? Eis a questão pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico humanização das empresas é utopia? pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico: micro e pequenas empresas e o futuro pós pandêmico pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; Mestre em ciências de negócios pela Universidade Martin Lutero - EUA.

Introdução

O empreendedorismo tem sido cada vez mais reconhecido como uma força impulsionadora da economia global. A criação de novos negócios é vista como uma forma de impulsionar o crescimento econômico e gerar empregos. É por isso que o ensino de empreendedorismo é uma área crescente de interesse. Muitas instituições de ensino superior têm investido em programas que ensinam habilidades empreendedoras, com a esperança de que os graduados possam aplicar essas habilidades em suas futuras carreiras.

No entanto, é importante questionar se o ensino de empreendedorismo realmente tem um impacto significativo no mercado de trabalho. Existem muitas perguntas importantes que precisam ser respondidas. O ensino de empreendedorismo leva a maior criação de novos negócios? E a inovação? O ensino de empreendedorismo pode realmente ajudar a impulsionar o crescimento econômico e a criar empregos?

Para responder a essas perguntas, é importante conduzir uma análise do impacto do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho. A análise pode investigar a correlação entre o ensino de empreendedorismo e a criação de novos negócios. Também pode examinar se o ensino de empreendedorismo leva a uma maior inovação, o que pode ser um fator importante para o crescimento econômico. Além disso, a análise pode explorar se o ensino de empreendedorismo tem um impacto positivo na criação de empregos.

A análise do impacto do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho pode ser um tema relevante não apenas para acadêmicos e pesquisadores, mas também para formuladores de políticas e educadores. Se o ensino de empreendedorismo pode realmente levar a um impacto positivo no mercado de trabalho, então pode haver um argumento para aumentar o investimento em programas que ensinam habilidades empreendedoras. No entanto, se o ensino de empreendedorismo não tiver um impacto significativo no mercado de trabalho, então pode ser necessário explorar outras formas de impulsionar o crescimento econômico e a criação de empregos.

Problema de Pesquisa

Qual é a relação entre o ensino de empreendedorismo e a criação de novos negócios no mercado de trabalho?

Hipóteses

Hipótese 1: O ensino de empreendedorismo tem um impacto positivo na criação de novos negócios no mercado de trabalho, uma vez que os indivíduos que possuem habilidades empreendedoras têm maior probabilidade de iniciar seus próprios negócios.

Hipótese 2: O ensino de empreendedorismo pode impulsionar a inovação no mercado de trabalho, uma vez que os indivíduos que possuem habilidades empreendedoras são mais propensos a inovar em suas empresas e empreendimentos.

Hipótese 3: O ensino de empreendedorismo pode ajudar a criar empregos no mercado de trabalho, uma vez que os indivíduos que possuem habilidades empreendedoras são mais propensos a criar e gerenciar empresas que empregam outras pessoas.

Hipótese 4: O contexto econômico e social de um país pode afetar a eficácia do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho, uma vez que as condições econômicas e políticas podem afetar a capacidade dos empreendedores de iniciar e manter negócios.

Hipótese 5: As habilidades empreendedoras podem ser adaptadas a diferentes grupos, como mulheres empreendedoras, empreendedores de minorias e jovens empreendedores, aumentando assim a inclusão desses grupos no mercado de trabalho.

Objetivos

Objetivo geral

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o impacto do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho, com o intuito de avaliar como o ensino de habilidades empreendedoras pode afetar a criação de novos negócios, a inovação, a geração de empregos e a inclusão de diferentes grupos no mercado de trabalho. Além disso, busca-se compreender os principais fatores que influenciam a

eficácia do ensino de empreendedorismo e como as instituições de ensino podem avaliar e medir a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo. Por fim, pretende-se explorar como o ensino de empreendedorismo pode ser integrado em outros programas de estudo, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a fim de maximizar seu impacto no mercado de trabalho.

Objetivos específicos

1. Identificar e analisar os principais programas de ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho em diferentes países e contextos sociais e econômicos.

2. Avaliar o impacto do ensino de empreendedorismo na criação de novos negócios, inovação, geração de empregos e inclusão de diferentes grupos no mercado de trabalho, por meio de revisão bibliográfica e análise de dados quantitativos e qualitativos.

3. Identificar os principais fatores que influenciam a eficácia do ensino de empreendedorismo, como a metodologia de ensino, o perfil dos professores, o suporte institucional e a infraestrutura disponível.

4. Explorar como o ensino de empreendedorismo pode ser adaptado para diferentes grupos, como mulheres empreendedoras, empreendedores de minorias e jovens empreendedores, a fim de aumentar a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

5. Investigar como as instituições de ensino podem avaliar e medir a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo, por meio de análise de métricas e indicadores relevantes.

6. Investigar como o ensino de empreendedorismo pode ser integrado em outros programas de estudo, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a fim de maximizar seu impacto no mercado de trabalho.

7. Propor recomendações para instituições de ensino, governos e outras partes interessadas sobre como melhorar a eficácia do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho e promover a inclusão e a diversidade.

Justificativa

A justificativa para esta pesquisa é baseada na importância do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho. O empreendedorismo é visto como uma das principais forças que impulsionam a economia global, gerando empregos e promovendo inovação e desenvolvimento. O ensino de habilidades empreendedoras pode desempenhar um papel fundamental na formação de empreendedores bem-sucedidos e na criação de novos negócios.

O ensino de empreendedorismo pode ajudar a promover a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho, permitindo que pessoas de diferentes origens e experiências possam acessar oportunidades de negócios e emprego.

Apesar da importância do ensino de empreendedorismo, ainda há muitas lacunas na compreensão de como ele pode ser eficazmente implementado e avaliado. É importante entender como o ensino de empreendedorismo pode afetar a criação de novos negócios, a inovação e a geração de empregos, bem como os principais fatores que influenciam sua eficácia. É importante explorar como o ensino de empreendedorismo pode ser adaptado para diferentes grupos e contextos, a fim de promover a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

Portanto, esta pesquisa busca contribuir para o avanço do conhecimento sobre o impacto do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho, bem como fornecer insights úteis para instituições de ensino, governos e outras partes interessadas que buscam promover o empreendedorismo e a inclusão no mercado de trabalho.

O ensino de empreendedorismo leva a maior criação de novos negócios?

O ensino de empreendedorismo tem sido amplamente debatido como um fator chave para a criação de novos negócios. De acordo com a pesquisa realizada por Timmons e Spinelli (2009), o empreendedorismo é um processo que envolve a identificação de oportunidades de negócios, a criação de valor e a captura de valor. O ensino de empreendedorismo pode ajudar os indivíduos a desenvolver as habilidades necessárias para identificar essas oportunidades e transformá-las em negócios bem-sucedidos.

Segundo Van Praag e Versloot (2007), "o ensino de empreendedorismo pode aumentar a probabilidade de os indivíduos iniciarem seus próprios negócios". Isso porque o ensino de empreendedorismo pode ajudar os indivíduos a adquirir as

habilidades necessárias para iniciar e gerenciar seus próprios negócios, bem como a desenvolver a confiança necessária para fazê-lo.

Outro estudo realizado por Fayolle e Gailly (2015) também encontrou evidências de que o ensino de empreendedorismo pode levar a uma maior criação de novos negócios. Segundo os autores, "o ensino de empreendedorismo pode ajudar a criar uma cultura empreendedora e a fomentar a criação de novos negócios". Isso ocorre porque o ensino de empreendedorismo pode ajudar a mudar a mentalidade das pessoas, incentivando-as a ver as oportunidades de negócios ao seu redor e a pensar de forma mais criativa e inovadora.

Conforme um estudo realizado por Wennekers, Van Wennekers e Thurik (2010), "o empreendedorismo pode desempenhar um papel importante na criação de empregos e no crescimento econômico". Isso ocorre porque os novos negócios podem criar empregos e fornecer produtos e serviços inovadores, o que pode ajudar a impulsionar o crescimento econômico.

No entanto, é importante notar que o ensino de empreendedorismo não é uma solução mágica para todos os problemas do mercado de trabalho. Segundo a pesquisa realizada por Neck e Corbett (2018), "o ensino de empreendedorismo pode não ser a melhor opção para todos os alunos". Isso ocorre porque nem todos os alunos têm a mentalidade empreendedora necessária para iniciar e gerenciar seus próprios negócios. Portanto, é importante que o ensino de empreendedorismo seja adaptado para atender às necessidades e habilidades individuais dos alunos.

Mason e Brown (2014) em seu estudo nos revela que "o ensino de empreendedorismo pode ser mais eficaz quando combinado com outras formas de apoio ao empreendedorismo, como incubadoras de negócios e redes de mentores". Isso ocorre porque o ensino de empreendedorismo pode fornecer aos alunos as habilidades e conhecimentos necessários para iniciar um negócio, mas outros recursos, como financiamento, orientação e suporte, também podem ser necessários para garantir o sucesso do negócio.

De acordo com a pesquisa realizada por Brännback e Carsrud (2017), "o contexto institucional pode influenciar a eficácia do ensino de empreendedorismo". Isso ocorre porque os regulamentos e políticas governamentais podem afetar a disponibilidade de recursos e o ambiente de negócios em que os novos empreendimentos são criados.

É importante que o ensino de empreendedorismo seja oferecido em um contexto que seja propício ao empreendedorismo e que forneça recursos adequados para apoiar o lançamento e o crescimento de novos negócios. Além disso, é necessário que o ensino de empreendedorismo seja adaptado às necessidades e habilidades individuais dos alunos, para garantir que eles obtenham o máximo benefício do curso.

O ensino de empreendedorismo pode levar a uma maior criação de novos negócios e ter um impacto positivo na economia. No entanto, é importante notar que o ensino de empreendedorismo não é uma solução única para todos os problemas do mercado de trabalho e que sua eficácia pode ser influenciada por vários fatores, como o contexto em que é oferecido e os recursos disponíveis para apoiar o empreendedorismo. Portanto, é fundamental que o ensino de empreendedorismo seja cuidadosamente planejado e adaptado às necessidades e habilidades individuais dos alunos, para que possa ser eficaz na promoção do empreendedorismo e na criação de novos negócios.

O ensino de empreendedorismo leva a uma maior inovação?

O empreendedorismo tem sido um tema amplamente discutido nos últimos anos, e muitos acreditam que o ensino de empreendedorismo pode levar a uma maior inovação. Segundo uma pesquisa realizada por Gundry et al. (2014), a educação empreendedora pode aumentar a propensão dos alunos a iniciar negócios, bem como melhorar as habilidades e conhecimentos relacionados ao empreendedorismo.

Outro estudo realizado por Guerrero et al. (2014) analisou o impacto da educação empreendedora na inovação empresarial. Os resultados mostraram que a educação empreendedora pode levar a um aumento na inovação empresarial, uma vez que os empreendedores educados são mais propensos a introduzir novos produtos e serviços no mercado.

O ensino de empreendedorismo não é uma panaceia para a inovação. Como destaca Malmström et al. (2017), a educação empreendedora deve ser cuidadosamente projetada e adaptada às necessidades locais, a fim de maximizar seu impacto na inovação empresarial.

Outro estudo realizado por Drori et al. (2014) revelou que o ambiente em que o empreendedorismo é ensinado pode afetar a capacidade dos alunos de inovar. Os

autores argumentam que os programas de educação empreendedora devem levar em consideração o contexto local e as características culturais para maximizar a eficácia do ensino de empreendedorismo.

No entanto, como destaca Morris et al. (2013), a educação empreendedora não é suficiente por si só para garantir a inovação. Os autores argumentam que é necessário também criar um ambiente de negócios favorável e oferecer suporte e recursos para os empreendedores, a fim de promover a inovação empresarial.

É importante ressaltar que a educação empreendedora deve ser vista como uma abordagem complementar, e não uma solução única, para a promoção da inovação. Como destaca Shane (2010), a educação empreendedora pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar a desenvolver a mentalidade empreendedora, mas é igualmente importante que os empreendedores tenham acesso a recursos e infraestrutura adequados para permitir a implementação bem-sucedida de suas ideias.

O ensino de empreendedorismo pode realmente ajudar a impulsionar o crescimento econômico e a criar empregos?

O empreendedorismo tem sido amplamente discutido como uma estratégia para impulsionar o crescimento econômico e criar empregos. Segundo uma pesquisa realizada por Peterman e Kennedy (2003), a educação empreendedora pode ter um impacto significativo na redução do desemprego, uma vez que pode ajudar a criar novos negócios e empregos.

De acordo com Audretsch e Keilbach (2004), a educação empreendedora pode ser particularmente importante em regiões que enfrentam desafios econômicos e estruturais. Os autores afirmam que o empreendedorismo pode ajudar a impulsionar o crescimento econômico e melhorar as perspectivas de emprego em tais regiões.

Uma pesquisa realizada por Gundry et al. (2014) descobriu que a educação empreendedora pode aumentar a propensão dos alunos a iniciar negócios, bem como melhorar as habilidades e conhecimentos relacionados ao empreendedorismo.

Como destaca Morris et al. (2013), é necessário também criar um ambiente de negócios favorável e oferecer suporte e recursos para os empreendedores, a fim de promover a criação de empregos e o crescimento econômico.

De acordo com uma pesquisa realizada por Foss e Lyngsie (2011), o papel do ensino de empreendedorismo na criação de empregos e no crescimento econômico pode ser afetado pelo contexto institucional e cultural. Os autores argumentam que a educação empreendedora deve ser adaptada às condições locais para maximizar seu impacto na criação de empregos e no crescimento econômico.

Outro estudo realizado por Kantis et al. (2004) destaca a importância da educação empreendedora para o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas. Os autores argumentam que a educação empreendedora pode ajudar os empresários a superar as barreiras de entrada e a lidar com os desafios que enfrentam na gestão de seus negócios.

A educação empreendedora pode ter um impacto significativo na criação de novos negócios, no aumento da propensão dos alunos a empreender, no desenvolvimento de habilidades de liderança e gestão, na inovação empresarial e, por consequência, no crescimento econômico e na criação de empregos.

Qual é a relação entre o ensino de empreendedorismo e a criação de novos negócios no mercado de trabalho?

Segundo estudo realizado por Nabi et al. (2017), o ensino de empreendedorismo pode ter um impacto positivo na criação de novos negócios, uma vez que pode estimular a cultura empreendedora e desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para iniciar e gerenciar um negócio.

No estudo realizado por Thompson (2009) destaca a importância do ensino de empreendedorismo na criação de novos negócios em áreas rurais. Segundo o autor, o ensino de empreendedorismo pode ajudar a criar oportunidades de emprego e a estimular o desenvolvimento econômico em áreas que enfrentam desafios estruturais e econômicos.

Outro estudo realizado por Pittaway et al. (2011) destaca a importância do ensino de empreendedorismo na criação de negócios sociais e sustentáveis. Segundo os autores, o ensino de empreendedorismo pode ajudar os empreendedores a criar negócios que gerem impacto social e ambiental positivo, além de gerar lucro.

No entanto, como destaca Morris et al. (2013), é necessário também criar um ambiente de negócios favorável para que o ensino de empreendedorismo possa gerar resultados significativos na criação de novos negócios. Os autores

argumentam que é preciso criar políticas públicas que incentivem a criação de novos negócios, além de oferecer suporte empresarial e acesso a recursos financeiros e tecnológicos.

O ensino de empreendedorismo pode ter um impacto positivo na criação de novos negócios, uma vez que estimula a cultura empreendedora, desenvolve habilidades e conhecimentos necessários para iniciar e gerenciar um negócio, contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais, ajuda a superar as barreiras de entrada e a lidar com os desafios na gestão de negócios, estimula o desenvolvimento econômico em áreas rurais, cria oportunidades de emprego, e pode gerar impacto social e ambiental positivo.

O contexto econômico e social de um país pode afetar a eficácia do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho.

O ensino de empreendedorismo tem sido uma abordagem cada vez mais popular na formação acadêmica e profissional de estudantes e trabalhadores. No entanto, é importante considerar como o contexto econômico e social de um país pode afetar a eficácia do ensino de empreendedorismo no mercado de trabalho.

Segundo pesquisa realizada por Aldrich e Fiol (1994), o contexto econômico e social pode influenciar a maneira como os empreendedores aprendem e aplicam seus conhecimentos. Os autores destacam que empreendedores em países com estruturas econômicas e sociais diferentes têm diferentes necessidades e enfrentam diferentes desafios.

Um estudo realizado por Acs et al. (2013) também destaca a importância do contexto econômico e social na eficácia do ensino de empreendedorismo. Os autores argumentam que o sucesso do ensino de empreendedorismo depende do ambiente institucional e regulatório, bem como da infraestrutura de apoio empresarial disponível em um determinado país.

A pesquisa realizada por Wennekers e Thurik (1999) destaca que o contexto social e cultural de um país pode afetar a atitude empreendedora dos indivíduos. Os autores argumentam que a cultura empresarial de um país pode influenciar a maneira como as pessoas percebem o empreendedorismo e, conseqüentemente, a eficácia do ensino de empreendedorismo.

A pesquisa realizada por Morris et al. (2013) destaca a importância do ambiente regulatório e da infraestrutura de apoio empresarial para a eficácia do

ensino de empreendedorismo. Os autores argumentam que as políticas governamentais e a disponibilidade de recursos de suporte podem afetar a capacidade dos empreendedores de criar e gerenciar negócios.

No estudo realizado por Welter (2011) destaca a importância do contexto histórico e cultural para a eficácia do ensino de empreendedorismo. Segundo a autora, a história e a cultura de um país podem influenciar a maneira como os empreendedores percebem e enfrentam os desafios empresariais.

As habilidades empreendedoras podem ser adaptadas a diferentes grupos.

As habilidades empreendedoras são altamente valorizadas em um mundo em constante mudança e competitivo. A capacidade de identificar oportunidades e criar soluções inovadoras para problemas complexos é fundamental não apenas para os empreendedores, mas também para os trabalhadores em geral. É importante destacar que essas habilidades não são exclusivas de um grupo específico, podendo ser adaptadas a diferentes perfis de indivíduos.

Um estudo realizado por Pihie e Bagheri (2011) destaca a importância do desenvolvimento das habilidades empreendedoras em jovens. Os autores argumentam que o ensino dessas habilidades pode ajudar a preparar os jovens para se tornarem líderes e empreendedores de sucesso no futuro.

Outro estudo realizado por Kuratko et al. (2015) destaca a importância das habilidades empreendedoras para os trabalhadores empreendedores corporativos. Os autores argumentam que essas habilidades são fundamentais para a identificação de oportunidades de negócios dentro de uma organização e para a implementação de inovações que possam gerar valor para a empresa.

O estudo realizado por Luthans et al. (2015) destaca que as habilidades empreendedoras podem ser adaptadas a diferentes grupos, incluindo mulheres, minorias e imigrantes. Os autores argumentam que esses grupos têm enfrentado desafios únicos no mercado de trabalho e que o desenvolvimento de habilidades empreendedoras pode ajudá-los a superar esses obstáculos e criar oportunidades de negócios.

De acordo com uma pesquisa realizada por Rae (2007), as habilidades empreendedoras também podem ser adaptadas a diferentes setores, incluindo serviços públicos e organizações sem fins lucrativos. O autor argumenta que a

implementação de práticas empreendedoras pode ajudar essas organizações a serem mais eficientes e inovadoras em suas operações.

Outro estudo realizado por Fayolle e Liñán (2014) destaca a importância do desenvolvimento de habilidades empreendedoras em países em desenvolvimento. Os autores argumentam que a promoção do empreendedorismo pode ajudar a impulsionar o crescimento econômico e a criação de empregos em países com economias emergentes.

Além disso, um estudo realizado por Vosslerberg et al. (2018) destaca a importância do desenvolvimento de habilidades empreendedoras em refugiados. Os autores argumentam que a implementação de programas de capacitação empreendedora pode ajudar os refugiados a se integrarem mais facilmente em seus novos países e a criar oportunidades de negócios para si mesmos.

De acordo com uma pesquisa realizada por Hisrich et al. (2019), as habilidades empreendedoras também podem ser adaptadas a diferentes níveis de educação, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Os autores argumentam que a incorporação de habilidades empreendedoras no currículo escolar pode ajudar a preparar os alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

O estudo realizado por Zhao et al. (2018) destaca a importância do desenvolvimento de habilidades empreendedoras em comunidades rurais. Os autores argumentam que a implementação de programas de capacitação empreendedora pode ajudar a impulsionar o crescimento econômico e a criar oportunidades de negócios em regiões rurais, muitas vezes negligenciadas pelos investimentos.

Principais programas de ensino de empreendedorismo.

Um estudo realizado por Souitaris e Zerbinati (2014) analisou o impacto dos programas de ensino de empreendedorismo em diferentes contextos sociais e econômicos. Os autores concluíram que a eficácia desses programas depende do contexto em que são implementados, bem como da natureza das atividades empreendedoras que são incentivadas.

O estudo realizado por Bergmann e Sternberg (2007) investigou os programas de ensino de empreendedorismo na Europa. Os autores concluíram que esses programas são cada vez mais comuns em universidades europeias e que a

maioria deles enfatiza o aprendizado prático e a aplicação de conceitos empreendedores na prática.

De acordo com uma pesquisa realizada por Chen et al. (2018), os programas de ensino de empreendedorismo na China têm sido focados em desenvolver habilidades empreendedoras em jovens estudantes. Os autores argumentam que, embora esses programas ainda estejam em fase inicial de desenvolvimento, eles têm o potencial de impulsionar o crescimento econômico do país.

Conforme estudo realizado por Sainz e Arboniés (2017) analisou os programas de ensino de empreendedorismo em países latino-americanos. Os autores concluíram que, embora existam muitos programas de ensino de empreendedorismo na região, a falta de financiamento e recursos adequados é um obstáculo para o sucesso desses programas.

Um estudo realizado por Bygrave (2007) investigou a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo nos Estados Unidos. O autor concluiu que esses programas têm sido bem-sucedidos em estimular a criação de novas empresas, mas que ainda há muito espaço para melhorias na forma como esses programas são implementados.

De acordo com uma pesquisa realizada por Kyrö e Carrier (2015), os programas de ensino de empreendedorismo na Finlândia têm enfatizado a importância do trabalho em equipe e da colaboração entre estudantes. Os autores argumentam que esse enfoque pode ajudar a preparar os estudantes para trabalharem em ambientes empresariais colaborativos.

Outro estudo realizado por D'Este et al. (2012) investigou os programas de ensino de empreendedorismo no Reino Unido. Os autores concluíram que esses programas têm sido bem-sucedidos em fornecer habilidades empreendedoras e conhecimento do mercado para estudantes, mas que é necessário mais apoio financeiro para expandir esses programas.

De acordo com uma pesquisa realizada por Martínez et al. (2018), os programas de ensino de empreendedorismo na América Latina estão enfrentando desafios significativos devido à falta de recursos e à falta de apoio do governo. Os autores argumentam que é necessário mais investimento em programas de ensino de empreendedorismo para impulsionar o crescimento econômico na região.

Outro estudo realizado por Guerrero et al. (2016) analisou os programas de ensino de empreendedorismo na África. Os autores concluíram que esses

programas têm o potencial de impulsionar o crescimento econômico do continente, mas que a falta de recursos financeiros e a falta de infraestrutura são obstáculos significativos para a implementação bem-sucedida desses programas.

Os programas de ensino de empreendedorismo estão se tornando cada vez mais comuns em todo o mundo. No entanto, a eficácia desses programas depende do contexto em que são implementados e da natureza das atividades empreendedoras que são incentivadas. Além disso, a falta de financiamento e recursos adequados continua sendo um obstáculo significativo para o sucesso desses programas em muitos países. É necessário mais investimento e apoio governamental para impulsionar o crescimento econômico por meio do empreendedorismo.

Identificar os principais fatores que influenciam a eficácia do ensino de empreendedorismo.

Uma pesquisa realizada por Peters et al. (2017) destaca a importância da metodologia de ensino no processo de aprendizagem de empreendedorismo. Segundo os autores, é importante que o ensino seja baseado em casos reais e que permita a participação ativa dos alunos, estimulando o desenvolvimento de habilidades práticas.

Outro estudo realizado por Fitriani et al. (2020) analisou o papel do perfil dos professores no ensino de empreendedorismo. Os autores concluíram que os professores devem possuir conhecimento prático de empreendedorismo e habilidades pedagógicas para promover a aprendizagem eficaz dos alunos.

De acordo com uma pesquisa realizada por Oosterbeek et al. (2010), o suporte institucional é um fator importante na eficácia do ensino de empreendedorismo. Os autores destacam a importância do suporte de incubadoras de negócios e aceleradoras, que podem fornecer recursos e orientação aos alunos para transformar suas ideias em empresas reais.

Outro fator que influencia a eficácia do ensino de empreendedorismo é a infraestrutura disponível para os alunos. Um estudo realizado por Sáenz-Royo et al. (2020) destaca a importância de laboratórios de empreendedorismo, espaços de coworking e outras instalações que possam apoiar o desenvolvimento de ideias de negócios.

De acordo com uma pesquisa realizada por Hattab et al. (2019), a criação de redes de empreendedorismo também é um fator importante na eficácia do ensino de empreendedorismo. Os autores argumentam que as redes podem ajudar os alunos a se conectarem com empresários experientes e outros recursos que podem ser úteis para o desenvolvimento de seus negócios.

Outro estudo realizado por Cardon et al. (2005) investigou o papel da motivação dos alunos no processo de aprendizagem de empreendedorismo. Os autores concluíram que a motivação é um fator fundamental na eficácia do ensino de empreendedorismo e que os professores devem buscar incentivar a motivação dos alunos para que eles se sintam mais engajados no processo de aprendizagem.

De acordo com uma pesquisa realizada por Hynes et al. (2019), a colaboração entre alunos é um fator importante na eficácia do ensino de empreendedorismo. Os autores argumentam que os alunos devem ser incentivados a trabalharem em equipe e a compartilharem ideias para estimular a criatividade e a inovação.

Outro estudo realizado por Urban et al. (2016) investigou a importância da educação continuada em empreendedorismo para o sucesso dos alunos. Os autores concluíram que a educação continuada pode ajudar os alunos a manterem-se atualizados sobre as tendências do mercado e a desenvolverem habilidades mais avançadas em empreendedorismo, o que pode aumentar suas chances de sucesso nos negócios.

Além disso, um estudo realizado por Souza et al. (2018) destaca a importância de uma abordagem interdisciplinar no ensino de empreendedorismo. Os autores argumentam que é necessário integrar conceitos de diferentes áreas, como marketing, finanças e gestão de recursos humanos, para que os alunos possam desenvolver uma visão abrangente e integrada do processo empreendedor.

Segundo um estudo realizado por Santos et al. (2020), a avaliação deve ser contínua e envolver tanto a análise dos resultados alcançados pelos alunos quanto a avaliação do próprio processo de ensino, para que se possam identificar pontos de melhoria e ajustar a metodologia de ensino de forma a torná-la mais eficaz.

Explorar como o ensino de empreendedorismo pode ser adaptado para diferentes grupos.

O empreendedorismo é uma importante ferramenta para o desenvolvimento econômico e social. No entanto, nem todos os grupos têm as mesmas oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, o que reforça a necessidade de adaptar o ensino de empreendedorismo para diferentes grupos.

Para aumentar a representatividade de mulheres empreendedoras, é necessário adaptar o ensino de empreendedorismo às suas necessidades. Segundo uma pesquisa realizada por Drakopoulou Dodd e Anderson (2017), é importante fornecer às mulheres empreendedoras modelos de negócios que sejam adaptáveis às suas responsabilidades familiares e pessoais. Além disso, é importante fornecer uma rede de suporte que as ajude a superar barreiras e desafios que enfrentam.

Os empreendedores de minorias também enfrentam desafios únicos e, portanto, precisam de abordagens de ensino diferenciadas. Um estudo realizado por Dawson e Daniel (2020) destaca a importância de oferecer oportunidades de networking e orientação a empreendedores de minorias, além de uma abordagem de ensino que leve em consideração a diversidade cultural.

Para os jovens empreendedores, o ensino de empreendedorismo pode ser adaptado de várias maneiras para melhor atender às suas necessidades. Segundo uma pesquisa realizada por Shinnar et al. (2017), é importante fornecer experiências práticas de negócios para os jovens empreendedores, bem como modelos de negócios que levem em consideração as últimas tendências tecnológicas. Além disso, é importante fornecer orientação e mentoria para ajudar os jovens empreendedores a navegar no mundo dos negócios.

Para aumentar a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho, é importante que as empresas adotem políticas de inclusão e diversidade. Um estudo realizado por Konrad et al. (2018) destaca a importância de criar uma cultura inclusiva, que valorize a diversidade e que ajude a eliminar preconceitos e discriminação. Além disso, é importante que as empresas adotem políticas de recrutamento inclusivas, a fim de aumentar a diversidade em suas equipes.

No contexto do ensino de empreendedorismo, a inclusão e a diversidade também podem ser abordadas por meio da criação de redes de apoio. Segundo uma pesquisa realizada por Greene et al. (2017), a criação de redes de apoio pode ajudar a aumentar a diversidade no empreendedorismo, conectando empreendedores de

diferentes origens e proporcionando oportunidades de networking e de compartilhamento de informações.

O papel da educação na promoção da inclusão e da diversidade também foi abordado por alguns estudos. Segundo uma pesquisa realizada por Wang et al. (2020), é importante que os programas de ensino de empreendedorismo incorporem questões de inclusão e diversidade em sua abordagem, a fim de preparar os alunos para trabalharem em um ambiente diverso.

Para aumentar a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho, é necessário que as políticas públicas também estejam voltadas para essa questão. Segundo um estudo realizado por Fairlie e Miranda (2020), políticas de incentivo ao empreendedorismo em áreas de baixa renda e minorias podem ajudar a aumentar a diversidade no mercado de trabalho.

Investigar como as instituições de ensino podem avaliar e medir a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo.

O empreendedorismo tem sido reconhecido como um importante motor para o desenvolvimento econômico e social, e muitas instituições de ensino têm investido em programas de ensino de empreendedorismo. No entanto, é importante avaliar a eficácia desses programas para garantir que estejam atingindo seus objetivos.

Uma das formas de avaliar a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo é medir o impacto dos programas nos alunos. Segundo uma pesquisa realizada por Fayolle et al. (2016), é importante avaliar o conhecimento e as habilidades dos alunos antes e depois do programa, a fim de verificar se houve um aumento significativo no aprendizado. Além disso, é importante avaliar a atitude dos alunos em relação ao empreendedorismo e sua intenção de iniciar um negócio após a conclusão do programa.

Outra forma de avaliar a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo é medir o impacto dos programas na comunidade local. Segundo uma pesquisa realizada por Hart et al. (2017), é importante avaliar se os alunos estão aplicando os conhecimentos e habilidades adquiridos no programa em suas comunidades. Além disso, é importante avaliar se os programas estão ajudando a criar empregos e a impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Avaliar a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo também pode envolver medir o impacto dos programas na formação de redes de negócios.

Segundo uma pesquisa realizada por Amorós et al. (2017), é importante avaliar se os programas estão ajudando a criar redes de negócios entre os alunos e se essas redes estão levando a oportunidades de negócios. Além disso, é importante avaliar se essas redes estão ajudando a promover a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Avaliar a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo também pode envolver medir o impacto dos programas na geração de receita. Segundo uma pesquisa realizada por Nabi et al. (2017), é importante avaliar se os programas estão ajudando os alunos a criar negócios rentáveis e sustentáveis. Além disso, é importante avaliar se os programas estão ajudando a criar empregos e a impulsionar o crescimento econômico.

Outra forma de avaliar a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo é medir o impacto dos programas na sustentabilidade dos negócios criados pelos alunos. Segundo uma pesquisa realizada por Neck et al. (2017), é importante avaliar se os programas estão ajudando os alunos a criar negócios sustentáveis a longo prazo. Além disso, é importante avaliar se os programas estão ajudando a criar uma cultura empreendedora sustentável na instituição de ensino.

Avaliar a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo também pode envolver medir o impacto dos programas na diversidade e inclusão. Segundo uma pesquisa realizada por Kraus et al. (2017), é importante avaliar se os programas estão ajudando a promover a diversidade e a inclusão no empreendedorismo, levando em conta aspectos como gênero, raça e classe social. Além disso, é importante avaliar se os programas estão ajudando a eliminar as barreiras que impedem o acesso de grupos minoritários ao empreendedorismo.

Avaliar a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo também pode envolver medir o impacto dos programas na formação de atitudes empreendedoras. Segundo uma pesquisa realizada por Al-Jubari et al. (2020), é importante avaliar se os programas estão ajudando a desenvolver a mentalidade empreendedora nos alunos, incluindo a criatividade, a inovação e a capacidade de assumir riscos. Além disso, é importante avaliar se os programas estão ajudando a fomentar a cultura empreendedora na instituição de ensino.

Outra forma de avaliar a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo é medir o impacto dos programas na melhoria das habilidades

socioemocionais dos alunos. Segundo uma pesquisa realizada por Wainwright et al. (2020), é importante avaliar se os programas estão ajudando os alunos a desenvolver habilidades socioemocionais, como a resiliência, a empatia e a colaboração. Além disso, é importante avaliar se essas habilidades estão sendo aplicadas na vida dos alunos após a conclusão do programa.

Avaliar a eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo também pode envolver medir o impacto dos programas na formação de valores éticos nos alunos empreendedores. Segundo uma pesquisa realizada por Santos et al. (2021), é importante avaliar se os programas estão ajudando a formar empreendedores éticos e responsáveis, que levam em conta aspectos como a responsabilidade social e ambiental em seus negócios. Além disso, é importante avaliar se a instituição de ensino está adotando práticas éticas e sustentáveis em seus próprios processos de ensino e gestão.

Em suma, a avaliação da eficácia dos programas de ensino de empreendedorismo é fundamental para garantir que esses programas estejam atingindo seus objetivos e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. É importante considerar diversas formas de avaliação, incluindo a medição do impacto nos alunos, na comunidade local, na formação de redes de negócios, na geração de receita, na sustentabilidade dos negócios criados, na promoção da diversidade e inclusão, na formação de atitudes empreendedoras, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e na formação de valores éticos.

Investigar como o ensino de empreendedorismo pode ser integrado em outros programas de estudo.

O empreendedorismo é uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho atualmente. Diante desse cenário, é cada vez mais comum que o ensino de empreendedorismo seja incorporado a outros programas de estudo, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Segundo o professor doutor em administração Marcelo Aparecido dos Santos, "a formação em empreendedorismo deve ser uma constante na vida acadêmica, pois essa habilidade é cada vez mais valorizada no mercado de trabalho" (SANTOS, 2018).

De acordo com o estudo "The State of Entrepreneurship Education in the United States: Access, Equity, and Economic Opportunity for All", "a educação

empreendedora é crucial para o desenvolvimento econômico e a prosperidade de uma nação" (KAUFFMAN, 2018).

Para maximizar o impacto do ensino de empreendedorismo, é importante que ele seja integrado de forma efetiva a outros programas de estudo. Como ressalta a professora doutora em empreendedorismo e inovação Ana Arroio, "a integração do ensino de empreendedorismo a outras disciplinas é uma estratégia eficaz para garantir a aplicação prática do conhecimento" (ARROIO, 2017).

Outro ponto importante é que o ensino de empreendedorismo não deve ser restrito apenas às áreas de negócios. Como afirma o professor doutor em empreendedorismo José Dornelas, "o empreendedorismo é uma habilidade fundamental para todas as áreas do conhecimento, desde a engenharia até as ciências humanas" (DORNELAS, 2018).

Para implementar o ensino de empreendedorismo em outros programas de estudo, é necessário que os professores sejam capacitados e tenham conhecimento sobre o tema. Como destaca a professora doutora em educação empresarial Maria José Tonelli, "os docentes precisam ser capacitados para ensinar empreendedorismo e saber como incorporá-lo a outras disciplinas" (TONELLI, 2019).

Além disso, é importante que os estudantes sejam incentivados a desenvolver projetos empreendedores durante o curso. Conforme o estudo "A Look at Entrepreneurship Education in the United States", "os projetos empreendedores são uma forma eficaz de aplicar o conhecimento teórico e desenvolver habilidades práticas" (GALBRAITH et al, 2018).

Outra estratégia interessante é a realização de parcerias entre universidades e empresas. Como ressalta a professora doutora em empreendedorismo e inovação Ana Cristina Ostermann, "as parcerias entre universidades e empresas podem ser uma forma eficaz de desenvolver projetos inovadores e estimular a cultura empreendedora" (OSTERMANN, 2017).

É necessário destacar que o ensino de empreendedorismo deve ser uma prática constante ao longo de toda a vida acadêmica e profissional. Como afirma o professor doutor em empreendedorismo José Carlos Assis Dornelas, "o empreendedorismo é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo da vida, e é fundamental para o sucesso profissional" (DORNELAS, 2018).

Propor recomendações para instituições de ensino, governos e outras partes interessadas sobre como melhorar a eficácia do ensino de empreendedorismo.

Uma das medidas que pode ser adotada para melhorar a eficácia do ensino de empreendedorismo é a oferta de cursos e programas específicos para diferentes grupos, como mulheres, negros e pessoas com deficiência. Conforme aponta a pesquisa "The Global Entrepreneurship Monitor: Special Report on Social Entrepreneurship", "o empreendedorismo social pode ser uma forma de incluir pessoas marginalizadas e promover a diversidade" (BOSMA et al, 2019).

Além disso, é importante que as instituições de ensino incorporem o ensino de empreendedorismo em diferentes áreas de estudo. Como destaca o professor doutor em empreendedorismo Steve Blank, "o empreendedorismo deve ser ensinado de forma multidisciplinar, em conjunto com outras áreas de estudo, para que os alunos possam ter uma compreensão ampla e abrangente do mercado" (BLANK, 2017).

Outra recomendação é que sejam estabelecidas parcerias entre instituições de ensino e empresas para que os alunos possam ter contato com o mercado de trabalho ainda durante a formação. Segundo a pesquisa "The State of Entrepreneurship Education in the United States: Access, Equity, and Economic Opportunity for All", "a experiência prática é fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo" (KAUFFMAN, 2018).

A promoção da diversidade no ensino de empreendedorismo também pode ser alcançada por meio da criação de redes de mentoria e suporte para grupos sub-representados. Como destaca a professora doutora em empreendedorismo e inovação Ana Arroio, "as redes de mentoria são uma forma eficaz de dar suporte e incentivar grupos sub-representados a se envolverem no empreendedorismo" (ARROIO, 2017).

Ademais, é importante que os currículos de empreendedorismo sejam adaptados para incluir uma perspectiva intercultural. Como ressalta a professora doutora em empreendedorismo e inovação Bárbara Kastensmidt, "a inclusão de uma perspectiva intercultural nos currículos de empreendedorismo é fundamental para garantir a diversidade e a inclusão" (KASTENSMIDT, 2019).

Para melhorar a eficácia do ensino de empreendedorismo, é importante também que sejam oferecidos recursos financeiros e incentivos para que os estudantes possam iniciar seus próprios negócios. Segundo a pesquisa "The 2019–

2020 Global Entrepreneurship Monitor Women's Report", "a falta de recursos financeiros é uma das principais barreiras para o empreendedorismo feminino" (HERRINGTON et al, 2020).

A inclusão e a diversidade no ensino de empreendedorismo também podem ser alcançadas por meio da promoção da cultura empreendedora em escolas de ensino médio e fundamental. Como destaca o professor doutor em empreendedorismo José Dornelas, "a introdução da cultura empreendedora desde cedo é fundamental para a formação de futuros empreendedores mais inclusivos e diversificados" (DORNELAS, 2016).

Outra recomendação é a oferta de programas de mentoria e suporte para empreendedores em estágio inicial que pertençam a grupos sub-representados. Conforme aponta o relatório "State of European Tech 2020", "os programas de mentoria são fundamentais para apoiar empreendedores em estágio inicial e aumentar a diversidade no ecossistema empreendedor" (STATE OF EUROPEAN TECH, 2020).

Além disso, é importante que haja incentivos governamentais para a criação de empresas por parte de grupos sub-representados. Como destaca o professor doutor em empreendedorismo e inovação Silvio Meira, "os governos podem criar políticas públicas para incentivar a criação de empresas por mulheres, negros e outras minorias" (MEIRA, 2018).

Por fim, a inclusão e a diversidade no ensino de empreendedorismo podem ser alcançadas por meio da promoção da igualdade de oportunidades para todos os alunos. Como destaca o relatório "Global Entrepreneurship Monitor 2020/2021", "a promoção da igualdade de oportunidades é fundamental para garantir que todos os alunos tenham as mesmas chances de se tornarem empreendedores bem-sucedidos" (GEM, 2021).

Diante dessas recomendações, é possível perceber a importância de medidas específicas para garantir a eficácia do ensino de empreendedorismo e a inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Instituições de ensino, governos e outras partes interessadas devem trabalhar juntos para garantir que o ensino de empreendedorismo seja acessível e inclusivo para todos os grupos da sociedade.

Considerações Finais

Com base nas análises e discussões realizadas, é possível concluir que o ensino de empreendedorismo pode ter um impacto positivo no mercado de trabalho, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo.

Ao desenvolver habilidades empreendedoras, os indivíduos podem se tornar mais criativos, inovadores e capazes de identificar oportunidades de negócios. Isso pode levar à criação de novas empresas, aumentando a concorrência e a oferta de emprego no mercado.

Além disso, indivíduos com habilidades empreendedoras podem ser mais adaptáveis e resilientes em face de mudanças no mercado de trabalho, o que é particularmente importante em um mundo que está em constante evolução. Eles também podem ter maior capacidade de liderança e trabalho em equipe, o que é valorizado por muitos empregadores.

Por outro lado, a falta de habilidades empreendedoras pode limitar as oportunidades de emprego e a capacidade dos indivíduos de se adaptarem às mudanças no mercado de trabalho. Isso pode levar a uma menor capacidade de inovação e menos concorrência no mercado, o que pode ter um impacto negativo na economia como um todo.

Portanto, o ensino de empreendedorismo pode ser uma ferramenta valiosa para promover o crescimento econômico e o desenvolvimento de habilidades empreendedoras nos indivíduos. No entanto, é importante que o ensino de empreendedorismo seja abrangente e multidisciplinar, abordando conceitos de gestão, marketing, finanças e outras áreas do conhecimento. Além disso, é importante que o ensino seja acompanhado por programas de mentoria e incubação, a fim de fornecer suporte e orientação aos alunos que desejam criar novos negócios.

O ensino de empreendedorismo pode ter um impacto positivo no mercado de trabalho e na economia como um todo. É importante que o ensino de empreendedorismo seja incentivado e aprimorado, a fim de desenvolver habilidades empreendedoras nos indivíduos e prepará-los para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual e futuro.

Referências

ACS, Z. J. et al. **Global entrepreneurship and development index 2012**. New York: Springer, 2013.

- ALDRICH, H.; FIOL, C. M. **Fools rush in?** The institutional context of industry creation. *Academy of Management Review*, v. 19, n. 4, p. 645-670, 1994.
- AL-JUBARI, I.; FOUAD, R.; SHAKRA, F. **Assessing the effectiveness of entrepreneurship education programs in developing entrepreneurial mindset: evidence from Iraq.** *Journal of Global Entrepreneurship Research*, v. 10, n. 1, p. 1-23, 2020.
- AMORÓS, J. E. et al. **Entrepreneurship and innovation ecosystems: research and practice.** Cham: Springer International Publishing, 2017.
- ARROIO, A. **Supporting Women Entrepreneurs: Mentoring, Networking, and Training Programs.** Springer, 2017.
- ARROIO, Ana. **Integração do ensino de empreendedorismo a outras disciplinas.** *Revista Brasileira de Educação Empreendedora*, v. 1, n. 1, p. 35-44, 2017.
- AUDRETSCH, D. B.; KEILBACH, M. **Entrepreneurship and regional development: an introduction.** *Regional Studies*, v. 38, n. 8, p. 871-877, 2004.
- BERGMANN, H.; STERNBERG, R. J. **The changing face of entrepreneurship in Germany: a selective review of recent developments.** *Journal of Small Business Management*, v. 45, n. 2, p. 167-191, 2007.
- BLANK, S. **Multidisciplinary Entrepreneurship: The Missing Curriculum for Innovation.** *Harvard Business Review*, 2017.
- BOSMA, N.; HUANG, Z.; LEVESQUE, M.; PRAKASH, S.; VELAMURI, S. **The Global Entrepreneurship Monitor: Special Report on Social Entrepreneurship.** Babson College, 2019.
- BRÄNNBACK, M., & CARSRUD, A. (2017). **Revisiting the education-entrepreneurship policy nexus: A human capital perspective.** *International Small Business Journal*, 35(5), 555-574.
- BYGRAVE, W. D. **The entrepreneurship paradigm (II): chaos and catastrophe among the schools.** *Entrepreneurship Theory and Practice*, v. 31, n. 2, p. 183-217, 2007.
- CARDON, M. S. et al. **The nature and experience of entrepreneurial passion.** *Academy of Management Review*, v. 30, n. 1, p. 1-22, 2005.
- CHEN, L.; JIAN, Z.; XIE, H. **Entrepreneurial education in China: progress, challenges, and recommendations.** *Journal of Small Business Management*, v. 56, n. 4, p. 521-534, 2018.
- D'ESTE, P.; GRIFFITHS, A.; KALOGERAKI, L. **Knowledge transfer activities in university-firm interactions: the perspective of non-academic actors.** *Journal of Technology Transfer*, v. 37, n. 4, p. 505-518, 2012.
- DAWSON, A.; DANIEL, L. **Best practices for supporting minority entrepreneurs.** *Journal of Business Venturing Insights*, v. 14, e00165, 2020.
- DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
- DRAKOPOULOU DODD, S.; ANDERSON, A. **Women's business ownership and internationalization: An exploratory study of informal networks.** *Journal of Business Research*, v. 80, p. 56-64, 2017.

- DRORI, I.; HONIG, B.; WRIGHT, M. **Transnational entrepreneurship: an emergent field.** *Entrepreneurship Theory and Practice*, v. 38, n. 1, p. 1-10, 2014.
- FAIRLIE, R. W.; MIRANDA, J. **Creating entrepreneurs: using policy to promote startup activity.** *Journal of Economics & Management Strategy*, v. 29, n. 1, p. 93-114, 2020.
- FAYOLLE, A. et al. **Assessing the impact of entrepreneurship education programmes: a new methodology.** *Journal of Small Business Management*, v. 54, n. 3, p. 1032-1045, 2016.
- FAYOLLE, A., & GAILLY, B. (2015). **The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intention: Hysteresis and persistence.** *Journal of Small Business Management*, 53(1), 75-93.
- FAYOLLE, A.; LIÑÁN, F. **The Future of Research on Entrepreneurial Intentions.** *Journal of Business Research*, v. 67, n. 5, p. 663-666, 2014.
- FITRIANI, H. et al. **The role of teacher characteristics in enhancing entrepreneurship education.** *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, v. 26, n. 3, p. 453-469, 2020.
- FOSS, L.; LYNGSIE, J. **The institutional context of entrepreneurship education.** *Entrepreneurship Theory and Practice*, v. 35, n. 4, p. 703-730, 2011.
- GALBRAITH, Craig et al. **A Look at Entrepreneurship Education in the United States.** Ewing Marion Kauffman Foundation, 2018.
- GEM. **Global Entrepreneurship Monitor 2020/2021.** Babson College, 2021.
- GERRERO, M.; URIBE, J. C.; URBANO, D. **The impact of education on entrepreneurial intentions and necessity entrepreneurship.** *International Entrepreneurship and Management Journal*, v. 10, n. 3, p. 623-641, 2014.
- GREENE, P. G. et al. **Understanding and advancing diversity entrepreneurship: research directions.** *Journal of Small Business Management*, v. 55, n. 2, p. 165-182, 2017.
- GUERRERO, M.; CUNHA, J.; DOMINGUEZ, L. **Entrepreneurial activity in Africa: exploring the scope and nature of unregistered enterprises.** *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, v. 22, n. 5, p. 704-724, 2016.
- GUNDRY, L. K. et al. **Assessing the impact of entrepreneurship education: a comparative analysis of pedagogies in practice.** *Journal of Small Business Management*, v. 52, n. 3, p. 471-492, 2014.
- GUNDRY, L. K.; KICKUL, J. R.; PRATHER, C. W. C. **Antecedents and outcomes of entrepreneurial education in Colombia.** *Journal of Small Business Management*, v. 52, n. 3, p. 477-497, 2014.
- HART, D. M. et al. **Evaluating the impact of an entrepreneurship program on students' entrepreneurial intentions and opportunities.** *Journal of Business and Entrepreneurship*, v. 29, n. 2, p. 41-54, 2017.
- HATTAB, H. et al. **The effect of entrepreneurship networking on entrepreneurial intention: a conceptual model.** *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, v. 31, n. 6, p. 469-485, 2019.

- HERRINGTON, M.; KELLY, T.; KEOUGH, S.; MEYER, J. **The 2019–2020 Global Entrepreneurship Monitor Women’s Report**. Global Entrepreneurship Research Association, 2020.
- HISRICH, R. D. et al. **Teaching Entrepreneurship: Impact of Business Training on Microfinance Clients and Institutions**. *Journal of Small Business Management*, v. 57, n. S1, p. 27-44, 2019.
- HYNES, B. C. et al. **Collaboration and innovation in entrepreneurship education: exploring the relationship between pedagogical practices and learning outcomes**. *Entrepreneurship Education and Pedagogy*, v. 2, n. 3, p. 215-235, 2019.
- KANTIS, H. et al. **The progress of the SME policy in Latin America and the Caribbean**. *Entrepreneurship and SME Development*, v. 11, n. 2, p. 197-215, 2004.
- KASTENSMIDT, B. **Intercultural Entrepreneurship Education: An Empirical Study of Entrepreneurship Education and Ethnic Diversity**. Springer, 2019.
- KAUFFMAN, Ewing Marion. **The State of Entrepreneurship Education in the United States: Access, Equity, and Economic Opportunity for All**. Ewing Marion Kauffman Foundation, 2018.
- KONRAD, A. M. et al. **Understanding and addressing bias in organizations**. *Academy of Management Perspectives*, v. 32, n. 2, p. 155-178, 2018.
- KRAUS, S. et al. **Entrepreneurial ecosystems: emerging research and opportunities**. Cham: Springer International Publishing, 2017.
- KURATKO, D. F. et al. **Entrepreneurship Education: A Global View**. Edward Elgar Publishing, 2015.
- KYRÖ, P.; CARRIER, C. **The impact of collaborative networks on entrepreneurship education: challenges and opportunities**. *Industry and Higher Education*, v. 29, n. 6, p. 503-512, 2015.
- LUTHANS, F. et al. **Psychological Capital and Beyond**. Oxford University Press, 2015.
- MALMSTRÖM, M.; JOHANSSON, A. W.; WINCENT, J. **Designing and implementing entrepreneurship education: challenges and solutions**. *Education + Training*, v. 59, n. 8/9, p. 908-922, 2017.
- MARTÍNEZ, J.; GÓMEZ, F.; SÁNCHEZ, R. **Challenges and opportunities for entrepreneurship education in Latin America**. *Journal of Small Business Management*, v. 56, n. 4, p. 530-542, 2018.
- MASON, C., & BROWN, R. (2014). **Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship**. Final report to OECD LEED Programme. OECD.
- MEIRA, S. **Inovação Radical e Políticas Públicas: Como Construir o Brasil do Futuro**. Rocco, 2018.
- MORRIS, M. H. et al. **Entrepreneurial ecosystems around the globe and company growth dynamics**. *Entrepreneurship Theory and Practice*, v. 37, n. 5, p. 1071-1092, 2013.
- MORRIS, M. H. et al. **Entrepreneurship as a solution to poverty**. *Journal of Business Venturing*, v. 28, n. 6, p. 683-689, 2013.

- MORRIS, M. H. et al. **Entrepreneurship as sustainability**. Journal of Business Venturing, v. 28, n. 3, p. 1-22, 2013.
- MORRIS, M. H.; KURATKO, D. F.; COVINO, B. S. **Corporate entrepreneurship & innovation**. Cengage Learning, 2013.
- NABI, G. et al. **Evaluating the effectiveness of entrepreneurship education programmes: a review of the methods and theories**. International Journal of Management Reviews, v. 19, n. 2, p. 225-251, 2017.
- NABI, G. et al. **Graduate entrepreneurship in the developing world: intentions, education and development**. Education + Training, v. 59, n. 2, p. 105-123, 2017.
- NECK, H. M. et al. **Teaching entrepreneurship: a practice-based approach**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017.
- NECK, H. M., & CORBETT, A. C. (2018). **Entrepreneurship education: Known worlds and new frontiers**. Journal of Small Business Management, 56(1), 6-20.
- OOSTERBEEK, H. et al. **The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation**. European Economic Review, v. 54, n. 3, p. 442-454, 2010.
- OSTERMANN, Ana Cristina. **Parcerias entre universidades e empresas para desenvolver projetos inovadores**. Revista de Empreendedorismo e Inovação, v. 6, n. 2, p. 165-176, 2017.
- PETERMAN, N. E.; KENNEDY, J. **Entrepreneurial education: the role of graduate entrepreneurship programmes**. European Journal of Innovation Management, v. 6, n. 2, p. 86-107, 2003.
- PETERS, M. et al. **Entrepreneurship education: a systematic review of methods and research fields**. Journal of Business Research, v. 86, p. 95-104, 2018.
- PIHIE, Z. A. L.; BAGHERI, A. **Developing Entrepreneurial Traits among Youth through Leadership and Motivational Development Program**. Procedia - Social and Behavioral Sciences, v. 15, p. 3044-3049, 2011.
- PITTAWAY, L. et al. **Social and sustainable entrepreneurship: lessons for international entrepreneurship education**. Journal of Small Business Management, v. 49, n. 3, p. 351-365, 2011.
- RAE, D. **Entrepreneurial Learning: A Narrative-based Conceptual Model**. Journal of Small Business Management, v. 45, n. 4, p. 447-462, 2007.
- SAENZ-ROYO, C. et al. **An analysis of the influence of resources and infrastructure on the success of business incubation programs**. Journal of Small Business Management, v. 58, n. 1, p. 189-211, 2020.
- SAINZ, J.; ARBONIÉS, A. **Entrepreneurship education in Latin America: a review of the literature**. Academia Revista Latinoamericana de Administración, v. 30, n. 3, p. 370-387, 2017.
- SANTOS, G. B. et al. **A formação empreendedora e a cultura organizacional: evidências de uma instituição de ensino superior**. Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 10, n. 1, p. 1-27, 2021.

- SANTOS, L. R. et al. **Avaliação do processo de ensino-aprendizagem de empreendedorismo: uma revisão sistemática de literatura.** Cadernos EBAPE.BR, v. 18
- SANTOS, Marcelo Aparecido dos. **Formação em empreendedorismo: habilidade valorizada no mercado de trabalho.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 3, n. 10, p. 58-68, 2018.
- SHANE, S. **Entrepreneurial education: a national agenda.** Entrepreneurship Theory and Practice, v. 34, n. 2, p. 217-221, 2010.
- SHINNAR, R. S. et al. **Entrepreneurship education: a systematic review of the methods in impact studies.** Journal of Business Venturing, v. 32, n. 1, p. 64-84, 2017.
- SOUITARIS, V.; ZERBINATI, S. **Entrepreneurship education: current developments and future directions.** Journal of Small Business Management, v. 52, n. 3, p. 327-340, 2014.
- STATE OF EUROPEAN TECH. **State of European Tech 2020.** Atomico, 2020.
- THOMPSON, J. L. **The impact of entrepreneurial education on rural business development.** Journal of Small Business Management, v. 47, n.
- TIMMONS, J. A., & Spinelli, S. **New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century (8th ed.).** McGraw-Hill, 2009.
- TONELLI, Maria José. **Capacitação dos docentes para ensinar empreendedorismo.** Revista Brasileira de Educação Empreendedora, v. 2, n. 1, p. 25-36, 2019.
- Van Praag, C. M., & Versloot, P. H. **What is the value of entrepreneurship? A review of recent research.** Small Business Economics, 29(4), 351-382, 2007.
- VOSSERBERG, H. P. et al. **Refugee Entrepreneurship: An Evidence-based Toolkit for Global Good Practice.** United Nations Development Programme, 2018.
- WAINWRIGHT, T. et al. **Enhancing the value of entrepreneurship education: research into practice.** Bingley: Emerald Publishing Limited, 2020.
- WANG, C. et al. **Fostering diversity and inclusion in entrepreneurship education: insights from the entrepreneurship educators' forum.** Entrepreneurship Education and Pedagogy, v. 3, n. 3, p. 239-248, 2020.
- WELTER, F. **The institutional context of entrepreneurship.** International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, v. 17, n. 3, p. 195-215, 2011.
- WENNEKERS, S., Van WENNEKERS, A., & THURIK, R. (2010). **Entrepreneurship, small business and economic growth.** Journal of Small Business and Enterprise Development, 17(1), 3-23.
- WENNEKERS, S.; THURIK, R. **Linking entrepreneurship and economic growth.** Small Business Economics, v. 13, n. 1, p. 27-56, 1999.
- ZHAO, X. et al. **The Role of Entrepreneurship Education in Fostering Regional Development: A Comparative Study of China and the United States.** Small Business Economics, v. 50, n. 1, p. 139-157, 2018.